

MAFKURA TUSHUNCHASINING TASNIFI

MATKOMILOV G'ANISHER BAXTIYOR O'G'LI

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti 3-bosqich talabasi

Kalit so'zlar: mafkura, g'oya, huquqiy mafkura, huquqiy ong, huquqiy haqiqat.**Annotatsiya:** Ushbu maqolada mafkura tushunchasi, uning vazifalari va turlari haqida ma'lumot berilgan.

MAFKURA (arab. — fikrlar majmui) — muayyan ijtimoiy guruh, qatlam, millat, jamiyat, davlatning manfaatlari, orzulari, maqsadlari ifodalangan qarashlar va ularni amalga oshirish tizimi. Unda manfaatlari ifodalanayotgan guruh va qatlamlarning o'tmishi, bugungi kuni va istiqboli o'z ifodasini topadi. Mafkura har qanday jamiyathayotida zarur. Insoniyat tarixida turli-tuman mafkuralar bo'lgan. Turli xalqlar va ijtimoiy kuchlarning goyaviy rahnamolari, mutafakkir va arboblari o'zlarining manfaat va mak,sadlaridan kelib chiqib mafkuraviy talimot va dasturlar ishlab chiqqanlar. Har qanday mafkura jamiyatda yangi paydo bo'lgan ijtimoiy-siyosiy kuchlarning talab-ehtiyojlari, maqsadlarini ifoda yetuvchi yangi g'oyaviy tizim sifatida vujudga keladi va asosan, quyidagi vazifalarni o'z oldiga qo'yadi:

-muayyan g'oyani odamlarning ongiga va ruhiyatiga singdirish;

-aholining turli guruhlarini birlashtirish;

-ko'zlangan maqsad va niyatlarga yerishish uchun odamlarni safarbar yetish;

-ularni ma'naviy-ruhiy rag'batlantirish;

-aholini, ayniqsa, yosh avlodni g'oyaviy tarbiyalash va mafkuraviy immunitetni shakllantirish;

-boshqa mafkuraviy va g'oyaviy ta'sirlardan himoya qilish va muayyan falsafiy, diniy ta'limotlar asosida yaratiladi, ma'lum ilmiy qarashlar, axloqiy tamoyillarga tayanadi.

Mafkura o'z mohiyati va ta'sir kuchiga ko'ra, jamiyatni birlashtirishi yoki uni bir-biriga qarama-qarshi taraflarga bo'lib yuborishi, davlatning jahondagi obro' va mavqeyini oshirishi yoki tushirishi, xalqlarni yuksaklikka ko'tarishi yoki tanazzulga duchor yetishi mumkin. Yuksak maqsadlar, bunyodkor g'oyalarga asoslangan Mafkura

ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga turtki bo'ladi, ma'naviyatni yuksaltiradi, insonlarni ulug'vor ishlarga safarbar yetadi. Ozodlik, erkinlik, mustaqillik, tinchlik, hamkorlik g'oyalari asosida shakllangan, ezgu maqsadlarga xizmat qiladigan Mafkura bunyodkorlik xususiyatiga ega bo'ladi. Hukmronlik, mustabidlik, tajovuzkor, bosqinchilik, yekstremistik, aqidaparastlik g'oyalari asosida shakllangan, millat va xalqdarni asoratga soladigan Mafkura vayronkorlik xususiyatiga egadir.

Mafkuraning diniy, dunyoviy, milliy, siyosiy va boshqa ko'rinishlari bor. Aksariyat rivojlangan mamlakatlar xalqlari erkinlik, adolat, qonun, inson huquqlari, millatlararo hamjihatlik, diniy bag'rikenglik kabi g'oyalarga asoslangan mafkuraga tayanmoqda.

Vayronkor g'oyalar asosida shakllangan mafkuralar esa jamiyat taraqqiyotiga g'ov bo'ladi, millat va xalqlarni asoratga soladi. Bunday mafkuralar, o'z mazmun-mohiyatiga ko'ra, xukmron, mustabid, tajovuzkor, bosqinchilik ekstremistik aqidaparastlik shakllarida namoyon bo'ladi. Mafkuralarning turlari, asosiy shakllari va ularning tasnifi. Mafkuraning tasnifi deb turli davrlarda va hozirda mavjud bo'lgan mafkuralarning o'ziga xos belgilari, xususiyatlari, xususan, maqsad-muddaolari, usul va vositalari, harakatlantiruvchi kuchlari va ta'sir-oqibatlariga qarab turlarga, turkumlarga ajratishga aytiladi. Insoniyat tarixida qancha ijtimoiy-siyosiy kuch, qancha millat-u elat bo'lgan esa, shuncha xil mafkura bo'lgan. Hozirgi davrda ham mafkuralarning turli ko'rinishlari mavjud bo'lib, ular diniy, dunyoviy, milliy, siyosiy va shu kabilardir. Hozirgi paytda aksariyat rivojlangan mamlakatlar xalqlari umuminsoniy qadriyatlar darajasiga ko'tarilgan erkinlik adolat, qonun, inson huquqlari, millatlararo hamjihatliq diniy bag'rikenglik kabi g'oyalarni taranum yetuvchi mafkuralarga tayanmokda. Ayni paytda o'z talab-ehtiyojlarini boshqa xalqlar hisobiga qondirishni, bosqinchilik va talonchilikni yoqlovchi tajovuzkor mafkuralar ham uchrab turadi. G'arazli maqsadlarni jozibali g'oyalar niqobiga yashirib odamlar ongi va qalbida xukmron bo'lishga intiladigan shovinizm va irqchilik, diniy aqidaparastlik kabi mafkura shakllari ham bor. Ijtimoiy kuchlar manfaatini ifoda yetishiga ko'ra mafkuralar sinfiy, milliy, umumxalq va umuminsoniy mafkuralarga bo'linadi. Jamiyatdagi turli sinf va guruhlarining ham o'z ehtiyojlari, maqsad-muddaolari bo'lishi tabiiy. Binobarin, ularni ifoda yetadigan

mafkuralar ham bo'ladi. Agar biron-bir guruhning manfaatlari boshqa qatlamlar ehtiyojlariga qarama-qarshi qo'yilsa, jamiyatda nizo va ziddiyatlar kuchayadi, ijtimoiy hamkorlik tamoyillariga putur yetadi. Milliy mafkura xalqning tub manfaatlarini ifoda yetib, oliy janob maqsadlarni ko'zlasa, boshqa xalqlarni o'zaro xurmat va hamkorlikka chorlasa, millatni taraqqiyot sari yetaklaydi, uning o'zligini anglashiga va jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallashiga olib boradi. Agar milliy mafkura faqat shu millatni ko'klarga kutarib, boshqa xalqlarga qarama-qarshi tursa, turli falokat, urushlarni chiqarishi bilan birga, shu millatning ham tanazzuliga sabab bo'ladi. Shunday qilib, mafkuralarni inson va jamiyatga ta'sir qilish xususiyatlariga ko'ra quyidagicha tasniflash mumkin.

1. Inson va jamiyatga ta'sir qilish xususiyatiga kura ijobiy natija beradigan mafkuralar. Bularga kiradi:
 - 1.1. Real (amaliy) mafkuralar.
 - 1.2. Tadrijiy (evolyusion) mafkuralar.
 - 1.3. Liberal mafkuralar.
 - 1.4. Progressiv mafkuralar.
 - 1.5. Bunyodkor mafkuralar.
2. Inson va jamiyatga ta'sir qilish xususiyatiga kura salbiy natija beradigan mafkuralar. Bularga kiradi:
 - 2.1. Utopik (xayoliy) mafkuralar.
 - 2.2. Inqilobiy (revolyusion) mafkuralar.
 - 2.3. Mustabid (totalitar) mafkuralar.
 - 2.4. Regressiv mafkuralar.
 - 2.5. Vayronkor mafkuralar.

Huquqiy har xil huquqiy hodisalar haqidagi nuqtayi nazar, nazariy tushuncha, g'oya va qarashlarning ilmiy umumlashtirilgan tizimidan iborat. Huquqiy ongning huquqiy mafkura qismida aks yetgan huquqiy hodisalar huquqqa bog'ishlangan maxsus nazariy izlanishlarda o'z rivojini topib, ilmiy darajada anglab yetiladi. Bunday ilmiy manbalarning mazmuni odamlar ma'naviy mulkiga aylanib, ularning ongiga aniq huquqiy bilimlarni, mulohazalarni, ye'tiqod va kayfiyatni olib kiradi. Insonning ongidagi huquqni anglash jarayoni, yuqorida zikr yetganimizdek yoki shunga yaqinroq tarzda kechadi. Inson huquqiy ongi orqali huquqni anglash bilan uni qo'llash jarayonida, sud ishlarida, qonuniylik va qonun to'g'risida axborot olinadi. Shunday axborot asosida huquqiy madaniyat darajasi yuksaladi, insonning huquqiy bilimi rivojlanadi va teranlashadi. Insonning huquqiy fe'l-atvori qandayligi, pirovardida, uning huquqiy madaniyati darajasiga, huquqiy bilimining kengligi va teranligiga bog'liqdir. Huquqiy mafkura – shaxsning huquqiy ongini ilmiy asosda shakllantira borib, huquqqa, insonning unga bo'lgan munosabatiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi.

Bu bizni qiziqtiradigan konsepsiya tuzilishining ikkinchi muhim elementidir. Huquqiy mafkura - bu ijtimoiy guruh yoki jamiyatning huquqiy talablari, qarashlari, g'oyalarining ilmiy, tizimli ifodasi. Uning shakllanishi jamiyat, shaxs, davlat maqsadlari, manfaatlari va vazifalarini nazariy anglash jarayonida amalga oshiriladi. Huquqiy mafkura taxmin qilingan yoki o'rnatilgan huquqiy munosabatlarni oqlaydi. Uning rivojlanishida huquqshunos olimlar ham, siyosatchilar ham, turli yuridik institutlarning xodimlari ishtirok etmoqda. Gap huquqiy ong elementlarini nazariy darajada shakllantirishdan iborat. Nazariy muammolarni ishlab chiqish bo'yicha mutaxassislar, g'oyalar va tartibga solish usullari ilgari to'plangan bilimlarga tayanadi. Ularda butun jamiyatning huquqiy hayoti tajribasi umumlashtiriladi, shuningdek, qabul qilinishi rejalashtirilgan huquqiy hujjatlar, yuridik shaxslarning tarkibiy o'zgarishlari mumkin bo'lgan salbiy va ijobiy oqibatlar hisobga olinadi. Bunda sosiologik tadqiqotlar materiallari, shuningdek, jamiyatdagi demografik va iqtisodiy jarayonlar to'g'risidagi statistik ma'lumotlar ishlatiladi. Bundan tashqari, ijtimoiy guruhlarning fikri, jamoatchilik fikri, ayrim huquqbuzarliklarning surati va dinamikasi hisobga olinadi. Shuni ta'kidlash kerakki, huquqiy mafkura huquqni bilish mohiyati va darajasi bo'yicha biz ko'rib chiqqan tarkibiy yelementlarning birinchisidan ancha ustundir. Psixologiya odatda hodisalarning yuzaki hissiy, asosan tashqi tomonlarini tuzatadi, mafkura esa huquq mohiyatining ijtimoiy ma'nosi va mohiyatini ochib berishga harakat qiladi. U odatda buni to'liq dogma va madaniy-tarixiy falsafa sifatida namoyish yetishga intiladi.

Huquqiy mafkura - bu g'oyalar, qarashlar, tushunchalar, ye'tiqodlar, nazariyalar, huquqiy haqiqat tushunchalari. Mafkuraviy elementlar, asosan, muayyan huquqiy hodisalar, ularni yetarlicha yuqori, ilmiy darajada anglash to'g'risidagi tizimlashtirilgan bilimdir. Huquqiy mafkura o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi, u mutaxassislar tomonidan ishlab chiqiladi va huquqiy ta'lim jarayonida, huquqiy bilim olayotganda, huquqiy adabiyotlar va me'yoriy hujjatlar bilan tanishishda aholi tomonidan o'zlashtiriladi.

Insonlarning huquqiy haqiqat bilan bog'liq baholari, hissiyotlari, hissiyotlari, kayfiyatlari. Huquqiy ongning mafkuraviy yelementlari bu huquqiy hodisalar haqidagi bilimlarga munosabat, ularning hissiy idrokidir. Huquqiy haqiqat nafaqat bilim darajasida, balki his-tuyg'ular, tajribalar darajasida ("yaxshi" yoki "yomon", "adolatli" yoki "adolasiz", "rozi" yoki "xafa" va boshqalar) da o'rnatiladi. Shu bilan birga, huquqiy

mafkuraning huquqiy psixologiyadan ustunligi haqida gapirish mumkin yemas. Aksincha, aksincha, chuqur va tizimli bilimlardan oldin o'z-o'zidan rivojlanib boradigan va asosan yemosional rangga ega bo'lgan tasodifiy, qismli bilimlar keladi. Huquqiy mafkura va huquqiy psixologiyani bir-biridan aniq ajratish juda qiyin, ular bir-biri bilan chambarchas bog'liq va o'zaro bog'liqdir. Huquqiy ongning har ikkala sohasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq va o'zaro ta'sir qiladi. Faol ravishda ilgari surilgan huquqiy tushunchalar (xuddi shu huquqiy davlat nazariyasi) huquqiy psixologiyaga ta'sir qiladi, uni o'zgartiradi. Ammo huquqiy ongning emotsional, sezgir elementlari huquqiy mafkuraning rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega: ular ma'lum huquqiy g'oyalarning tarqalishini osonlashtirishi yoki to'xtatishi mumkin. Ba'zida huquqiy ong tarkibida shaxsning ongli huquqiy harakatlarni bajarishga tayyorligini tavsiflovchi xulq-atvor elementlari ham ajralib turadi. Ushbu darajada mafkuraviy va psixologik elementlar asosida muayyan xulq-atvor yo'nalishlari, motivlari, qarashlari shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Islomov Z.M. Huquq tushunchasi, mohiyati, ijtimoiy vazifasi. –T.: TDYUI, 2004.
2. Mahmudov R. Huquq va madaniyat. – Toshkent, O'zbekiston, 1993.
3. Karimov.I. A., O'zbekiston: milliy istiqloq, iqtisod, siyosat, mafkura, 1-j., T., 1996; Barkamol avlod orzusi, T., 1999.